

TURLI EKISH SXEMALARIDA EKILGAN ACHCHIQ QALAMPIR NAVLARINING MEVALAR SONI, MEVA VAZNI VA HOSILDORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI

Mannobova Barnoxon Umarjon qizi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8347539>

Annotatsiya

Ochiq maydonlar sharoitida turli ekish sxemalarida ekilgan achchiq qalampirni Marg'ilon 330, «Uchqun» va «Tillarang» navlari mevalar soni, meva vazni va hosildorlik ko'rsatkichlari ta'sir ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ochiq maydonlar, ekish sxemalari, qalampir, mevalar soni, meva vazni, hosildorlik.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida respublika sabzavotchiligining hozirgi davrdagi rivojlanish bosqichi xususiyati raqobatbardosh mahsulotni muntazam ravishda ishlab chiqarishni ko'paytirib berishdan iborat. Bunga mavjud tuproq iqlim sharoitidan va o'simliklarning biologik imkoniyatlaridan to'liq foydalanish hisobiga erishish mumkin.

«Bugungi kunda dunyo bo'yicha achchiq qalampir (*Capsicum annuum* L.) 4,4 mln. gektar maydonga ekilib, undan 68,3 mln. tonna mahsulot yetishtirilmoqda. O'rtacha hosildorlik issiqxonalarda gektaridan 100–110 tonnani, ochiq maydonlarda esa 14,1–18,3 tonnani tashkil etmoqda. Hozirgi kunda achchiq qalampir ekiniga qiziqish va ehtiyoj kundan-kunga ortib bormoqda, bu ekin dunyoning barcha mamlakatlarida yetishtiriladi. Achchiq qalampir (*Capsicum annuum* L.) ni dunyo miqyosida o'rtacha hosildorlik ko'rsatkichi «ochiq maydonlarda 2006 yilda 7,3 tonnadan 2019 yilda 18,4 tonnagacha ko'tarilgan, issiqxonalarda 80 tonnadan 110 tonnagacha ko'tarilgan bo'lsada», achchiq qalampirning issiqqa, sovuqqa chidamli, sho'r tuproqlarda yetishtirishga mos, kasallik va zararkunandalarga chidamli navlarini yaratish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Oziqlanish maydoni yoki ekish sxemasi achchiq qalampir o'simligining mevalar soni, meva vazniga sezilarli darajada ta'sir etadi. Oziqlanish maydoni kengayib borgan sari meva vazni ham oshib bordi (1-jadval). Marg'ilon 330 navi nazorat variantida 70×30 sm ekish sxemasida meva vazni 10,4 grammni tashkil etgan bo'lsa 70×20 sm sxemada bu ko'rsatkich 7,6 g yoki nazoratdan 2,0 g yengil bo'ldi. Ekish sxemalari isitilmaydigan issiqxonaning tuproq-iqlim sharoiti, yetishtirish usuli va o'simlikni biologik xususiyatlarini inobatga olgan holda tajriba natijalari asosida belgilanishi kerak. Ko'chatlar orasini juda yaqin ekish yoki uzoq ekish ham o'simliklarni o'sib-rivojlanishi va hosildorligiga ta'sir ko'rsatadi.

Marg'ilon 330 navining mevalari texnik yetilgan vaqtida bir tupdagi mevalar soni 70×30 sm sxemada ekilgan nazorat variantida 119 donani, 100 foizni tashkil etgan bo'lsa, 70×20 sm sxemada ekilgan variantda 121 donani, tashkil etib nazorat variantidan 2 donaga ya'ni 1,7 foizga yuqori bo'ldi, ekish sxemalari ortgan sari mevalar soni nazorat variantga nisbatan kamayib borishi kuzatildi. Ushbu qonuniyat «Uchqun» va «Tillarang» navlarida ham kuzatildi. Meva vazni esa, aksincha, ko'rsatkichni ko'rsatdi, ya'ni ekish sxemalari ortgani sari oziqlanish maydonining kengayishi hisobiga mevalarning vazni ortib bordi. 70×30 sm sxemada ekilgan nazorat variantida bir dona meva vazni 10,4 gramm 100 foizni tashkil etgan bo'lsa, 70×40 sm sxemada 19,7 grammi, nazorat variantidan 9,3 gramga, 70×50 sm sxemada 22,6 grammi,

nazorat variantidan 12,2 gramga mevalar vazni yuqori bo'ldi. Mevalar vazni taxlil qilinganda, ekish sxemalari kichraygan sari mevalarning vazni kamayib, mahsulot sifati pasayib bordi. Albatta bu ko'rsatkich o'simlikning yerdan oziqani o'zlashtirishiga bog'liq bo'ldi. 70×30 sm sxemada ekilgan nazorat variantida, hosildorlik bir metr kvadratda 5,6 kgni tashkil etgan bo'lsa, 70×20 sm sxemada ekilgan variantda 6,4 kilogrammni tashkil etib, hosildorlik nazorat variantidan 0,8 kg/m² ga ko'p bo'ldi. Ushbu ekish sxemasida hosildorlik nazorat variantidan ko'p bo'lgan bo'lsada, tovar hosildorlik nazorat variantidan kam bo'ldi.

1-jadval

Turli ekish sxemalarida ekilgan achchiq qalampir navlarining mevalar soni, meva vazni va hosildorlik ko'rsatkichlari (2022–2023 yy.)

Variant- lar	Ekish sxemalari	Mevalar texnik yetilganda bir tupdagi						Hosildorlik	
		mevalar soni		bir dona meva vazni		jami mevalar vazni			
		dona	%	g	%	kg	%	kg/m ²	%
Marg'ilon330									
I	70×20 sm	121	101,7	7,6	73,1	0,9	75,0	6,4	114,3
II	70×30 sm (n- t)	119	100,0	10,4	100,0	1,2	100,0	5,6	100,0
III	70×40 sm	116	97,5	19,7	189,4	2,2	183,3	7,7	137,5
IV	70×50 sm	105	88,2	22,6	217,3	2,3	191,7	6,6	117,9
«Uchqun»									
I	70×20 sm	96	104,3	10,0	75,8	1,0	53,3	6,8	119,3
II	70×30 sm (n- t)	92	100,0	13,2	100,0	1,8	100,0	5,7	100,0
III	70×40 sm	90	97,8	24,1	182,6	2,1	116,7	7,9	138,6
IV	70×50 sm	88	95,7	28,7	217,4	2,5	138,9	7,1	124,6
«Tillarang»									
I	70×20 sm	89	102,3	10,2	76,7	0,9	81,8	6,4	118,5
II	70×30 sm (n- t)	87	100,0	13,3	100,0	1,1	100,0	5,4	100,0
III	70×40 sm	82	94,3	25,1	188,7	2,0	181,8	7,2	133,3
IV	70×50 sm	79	90,8	30,6	230,1	2,4	218,2	6,7	124,1

Bunga sabab, o'simlik 70×20 sm sxemada ekilgan variantda mevalarga yetarlicha oziqani yetkazib bera olmaganligi bo'ldi. 70×50 va 70×40 sm sxemalarda ekilgan variantlarda hosildorlik bir metr kvadratda 6,6 va 7,7 kilogrammni tashkil etib, nazorat variantidan 17,9–37,5 foizga yuqori bo'ldi. Meva vaznining ortishi oziqlanish maydoniga bog'liq bo'ldi. O'simlikning oziqlanish maydoni ortgan sari tovar meva vazni va hosildorlik ko'rsatkichlari ortib bordi. SHu sababli ham isitilmaydigan issiqxona sharoitida achchiq qalampir yetishtirishda o'simlikning oziqlanish maydonini hisobga olgan holda ekib, yetishtirish katta ahamiyatga ega. Oziqlanish maydonining katta yoki kichik bo'lishi mahsulot sifatining yaxshi yoki yomon bo'lishiga sabab bo'ladi.

Tadqiqotlar davomida Marg'ilon 330, «Uchqun» va «Tillarang» navlarida yillar bo'yicha ekish sxemalarini va ko'chat sonining hosildorlikka sezilarli ta'sir etagani aniqlandi. Bir tupdagi

(70×20 sm) hosil kamaygan sxemada gektardagi tup soni ko'p bo'lishi hisobiga kg/m² maydondagi hosildorlik oshgan. Tajriba olib borilgan yillar bo'yicha Marg'ilon 330 navining umumiy hosildorligi ko'rsatgichlari quyidagicha bo'ldi: 2018 yil 6,6 kg/m²; 2019 yil 6,4 kg/m² va 2020 yil 6,7 kg/m² uch yillik o'rtacha hosil esa 6,6 kg/m² ni tashkil etdi. Ekish sxemasi kengaygan sari hosildorlik oshib bordi. Ushbu qonuniyat «Uchqun» va «Tillarang» navlarida ham kuzatildi, buni oziqlanish maydoni kengaygan sari tupdagi mevalar eti va vazni qalinlashib borgani bilan izohlash mumkin.

Ochiq maydonlarda sharoitida achchiq qalampir navlarini turli ekish muddatlarida (1–10 mart) va turli ekish sxemalarida (70×40, 70×50) sm sxemada ekib o'rganilganda may oyining I–II o'n kunligida hosil olinadi.

Ekish sxemalari o'rganilgan tajribalarda nazorat 70x30 sm sxemada ekilgan Marg'ilon 330 navining hosildorligi har metr kvadratidan 5,6 kg ni tashkil etgan bo'lsa, unga nisbatan 70×40 va 70×50 sm ekish sxemalarida meva vaznining yirik va ko'p bo'lishi hisobiga hosildorlik nazorat ekish sxemasiga nisbatan 17,9–37,5 foizga yuqori bo'ldi. Ushbu qonuniyat «Uchqun» va «Tillarang» navlarida ham kuzatildi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti «Meva-sabzavotchilik va uzumchilik soxasida iqtisodiy isloxlarni chuqurlashtirish chora-tadbirlar to'g'risida»./Toshkent, 2020 yil 9 yanvar.- PF-3763 sonli Farmoni.
2. Balashev N.N, Zemon G.O. Sabzavotchilik. - T.: O'qituvchi, 2010. 120-130 b.
3. M.X.Aramov, Abdullaev T. "Pomidorning serhosil navlari" "Ozarbayjon. Q|x.", № 12, 2018. Ibadan, Nigeria p 188. Nwokol, E and Sim, J. S. (1987). Nutritional Assessment of defaulted pumpkin (*Telfaria occidentalis* Hook) by chick assay. J. Sci. Fd. Agric. 38: 231 -246.